

Trabajo intercomunidades: la experiencia de apoyo al fortalecimiento de la gobernanza comunitaria de LABI

Laurel Ascenzi, Paz Míguez, Jesica Formoso.

En 2022, cuando [MetaDocencia avanzaba en su proceso colaborativo de gobernanza](#), decíamos que “nuestra mayor expectativa es que el camino recorrido aporte al fortalecimiento de otras comunidades de todo el mundo, tejidos y *puestas en común* de lo que hoy también es la cosa pública: espacios de saber, intercambio, redes y crecimiento colaborativo y participativo”.

En 2024, establecimos un acuerdo de colaboración entre el Latin American Bioimaging Network (LABI) y MetaDocencia, en cuyo marco desarrollamos una propuesta de asistencia técnica para desarrollar un plan de trabajo en 3 etapas:

- a) **diagnóstico-exploración** para identificar en términos institucionales y comunitarios las fortalezas, los desafíos, las áreas de vacancia y las oportunidades en la gobernanza de LABI.
- b) **planificación** del diseño comunitario de la gobernanza con el objetivo de acompañar el diseño de una herramienta y un flujo de trabajo que permita planificar la implementación de un modelo de gobernanza comunitario de acuerdo a las necesidades y expectativas de LABI.
- c) **revisión de acuerdos** para acompañar el análisis y apoyar la implementación del modelo de gobernanza y proponer aspectos de mejora en términos legales y operativos.

La primera etapa nos motivó a conocer más en profundidad los espacios de crecimiento y posibilidad de esta Red, que se ha consolidado como referente en nuestra región. Para ello, entrevistamos a integrantes y elaboramos una encuesta abierta para su comunidad, además de analizar documentación en torno a 2 dimensiones de interés: institucional y comunitaria, con variables y descriptores asociados a cada una.

En la dimensión institucional se exploró el proceso de incorporación de las personas a la organización para fin de sondear experiencias, sensaciones, información disponible, acompañamiento y claridad en relación al proceso de incorporación así como también la gobernanza, es decir, cómo es el proceso de toma de decisiones, así como los niveles de participación y conocimiento por parte de sus integrantes de este proceso.

Para la dimensión comunitaria se sondeó el crecimiento y proyección de la comunidad, con el objetivo de valorar el involucramiento y alineación de la comunidad en la misión y visión de LABI; así como también la motivación e interés de las personas que forman parte de la red. Se recopilaron aportes, ideas y observaciones para fortalecer la gobernanza en comunidad.

A partir de este análisis exploratorio desarrollamos un informe ejecutivo que presentamos a LABI con anterioridad a su reunión anual, para poder diseñar una experiencia de participación abierta que transmitiera “el panorama” del presente y su “horizonte” de construcción comunitaria, con el objetivo de transparentar el proceso de trabajo y robustecer consensos.

¡Fue una experiencia muy grata participar del [LABI meeting 2024!](#) [Paz Míguez](#) y [Jesica Formoso](#) estuvieron presentes para compartir los resultados del informe de avance y recuperar contribuciones de la comunidad de LABI. Nos encontramos en un entorno generoso de personas con valores y principios sólidos y compartidos, abiertas al intercambio y a prepararse para el crecimiento de la Red.

Con posterioridad al encuentro avanzamos en la revisión y enriquecimiento de los documentos de gobernanza, incorporando los aportes y perspectivas de toda la comunidad, proyectando iteraciones y mejoras que acompañen de la mejor manera la representatividad, participación y operaciones cotidianas de LABI.

El trabajo conjunto se desarrolló entre mayo y octubre de 2024 e implicó reuniones mensuales entre el equipo de consultoría de MetaDocencia y el equipo coordinador de LABI, un espacio de confianza y construcción que acerca a nuestras comunidades y nos permite pensar en un futuro de proyectos compartidos.

El trabajo continuará desde el [Panal de Comunidades](#) y nuevas iniciativas en las que podamos encontrarnos, colaborar y contribuir. Quedamos felices con la respuesta del equipo de LABI, esta es una de las devoluciones que recibimos:

“Además de vuestros aportes conceptuales y prácticos que nos han permitido avanzar mucho, vuestra calidez y amabilidad han hecho este proceso muy pero muy disfrutable (siendo que estos temas tienden a ser más bien tediosos para mí). Personalmente voy a extrañar estas reuniones”

¡El sentimiento es mutuo!

Si quieres ver más sobre nuestros servicios de Consultoría, ingresa a <https://www.metadocencia.org/consultoria/>

Agradecimientos

Esta publicación ha sido posible gracias a NASA Grants 80NSSC23K0854 (DOI: 10.5281/zenodo.8215455), 80NSSC23K0857 (DOI: 10.5281/zenodo.8250978) y 80NSSC23K0861 (DOI: 10.5281/zenodo.8212072), el subsidio CZ DAF2021-239366 y el subsidio DOI <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo asesorado de la Silicon Valley Community Foundation (fondo DOI 10.13039/100014989).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Laurel Ascenzi, Paz Míguez, Jesica Formoso (2024). Trabajo intercomunidades: la experiencia de apoyo al fortalecimiento de la gobernanza comunitaria de LABI. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186070>